

Data from Project: Numerical Tests of a Superfluid Effective Field Theory in the 3d O(2)-model.

Version 1

Description

Data obtained, using INCD_Cirrus, during the project Numerical Tests of a Superfluid Effective Field Theory in the 3d O(2)-model. Code: 2022.15885.CPCA.A2

Funder

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.||FCT

Grant

Advanced Computing Projects

Researchers

Jose Guilherme Boura de Matos (orcid:0000-0003-0951-9995), João Manuel Viana Parente Lopes (orcid:0000-0002-3936-5109), Júlio Oliveira (orcid:0000-0001-6446-8938)

Organizations

Centro de Física do Porto

1. Main Info

Title of DMP: Data from Project: Numerical Tests of a Superfluid Effective Field Theory in the 3d O(2)-model.

Description:

Data obtained, using INCD_Cirrus, during the project Numerical Tests of a Superfluid Effective Field Theory in the 3d O(2)-model. Code: 2022.15885.CPCA.A2

Researchers:

Jose Guilherme Boura de Matos (orcid:0000-0003-0951-9995)

João Manuel Viana Parente Lopes (orcid:0000-0002-3936-5109)

Júlio Oliveira (orcid:0000-0001-6446-8938)

Organizations:

Centro de Física do Porto

Contact: Júlio de São José da Silva Oliveira

2. Funding

Funding organizations: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.||FCT

Grants: Advanced Computing Projects

Project: Numerical Tests of a Superfluid Effective Field Theory in the 3d O(2)-model.

3. License

License: AFL-3.0

Access Rights: Public

4. Templates

Descriptions

Main Data

The data is stored at <https://zenodo.org/records/13774122>.

Template: FCT - Modelo em Português

Type: Dataset

1.1 Que dados existentes serão reutilizados?

1.1.1 Vão ser reutilizados dados neste projeto?

Yes

1.1.2 Que dados irá reutilizar e sob que condições de utilização?

Os ficheiros na pasta Dados eram reutilizados, contudo não restrições à sua reutilização

1.1.3 Descreva o tipo de dados que serão reutilizados.

Dados numéricos

1.1.4 Descreva o formato dos dados que serão reutilizados.

txt

1.2 Que dados serão gerados?

1.2.1 Vão ser gerados novos dados neste projeto?

No

1.3 Qual o volume de dados?

1.3.1 Qual é a dimensão de armazenamento para os dados que estima que o seu projeto venha a necessitar, no total?

0 - 10 GB

2.1 Documentação

2.1.1 Indicar que documentação irá acompanhar os dados.

Jupyter Notebooks com a explicação de cada dado e sua análise

2.2 Metadados

2.2.1 Existem metadados associados aos dados?

No

3.1 Como é que os dados e os metadados serão armazenados e salvaguardados durante a investigação?

3.1.1 Descrever onde é que os dados e os metadados serão armazenados durante o projeto.

Armazenamento dos dados na rede da Instituição

3.1.3 Existe uma política de backup de dados durante o projeto?

Não

3.2 Proteção e segurança de dados sensíveis

3.2.1 Como pretende assegurar a proteção e segurança dos dados sensíveis durante a investigação?

Serão aplicadas as medidas de segurança que estejam implementadas por defeito na rede da Instituição

3.2.2 Por favor especifique.

Os dados estão guardados na plataforma zenodo, o risco de perda de dados pode ser negligenciado.

4.1 Como irá proceder quanto às questões relativas ao tratamento de dados pessoais, direitos de propriedade intelectual e propriedade dos dados?

4.1.1 Vai processar e/ou armazenar dados pessoais durante o seu projeto?

No

4.1.3 Como será gerida a propriedade dos dados e os direitos de propriedade intelectual sobre os dados?

Júlio Oliveira (orcid:0000-0001-6446-8938)

Os direitos de propriedade intelectual não afetados.

5.1 Preservação de dados a longo prazo

5.1.1 Como vai selecionar dados para preservação a longo prazo?

Todos os dados resultantes do projeto serão preservados pelo menos durante 10 anos

5.2 Disponibilização de dados para reutilização

5.2.1 Que dados serão disponibilizados para reutilização?

Todos os dados resultantes do projeto serão disponibilizados

5.2.3 Quando os dados estarão disponíveis para reutilização e por quanto tempo os dados estarão disponíveis?

Os dados vão ficar disponíveis assim que forem arquivados no repositório

Os dados serão publicados na entrega do relatório. Não será reivindicada a utilização exclusiva dos dados. A partilha de dados não será adiada ou restringida.

5.2.4 Em que repositório serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Não conseguiu encontrar? Insira manualmente

Zenodo

5.2.5 Por favor confirme se:

O repositório encontra-se agregado no OpenAIRE

5.2.6 O repositório suporta um sistema de identificadores persistentes?

Sim

doi

5.2.7 Sob que licença serão os dados arquivados e disponibilizados para reutilização?

Creative Commons Attribution 4.0

2024-09-17

5.2.8 Descreva a sua estratégia para disponibilizar as ferramentas e/ou softwares que sejam necessários para o acesso, uso e reutilização dos dados.

Apenas precisão do Jupyter notebook, python e as seguintes livrarias Matplotlib, numpy e script. Todos os script de análise já se encontram no repositório.

6.1 Responsabilidades e recursos para a gestão dos dados

6.1.1 Quem (p.ex., função, cargo e/ou instituição) será responsável pela gestão dos dados?

Júlio Oliveira (orcid:0000-0001-6446-8938)

Universidade do Porto Centro de Física do Porto

Responsável pela partilha de dados através da plataforma zenodo.

6.1.2 Que recursos (p.ex., financeiros e de tempo) serão dedicados à gestão dos dados e à garantia de que os dados serão FAIR (Findable - Localizáveis, Accessible - Acessíveis, Interoperable - Interoperáveis, Reusable - Reutilizáveis)?

Não serão necessários recursos adicionais.

Powered by

